

ТВОРЧЕСТВО А.КУПРИНА В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Автор: **Абдухамидов Низомиддин Мусаевич** Магистрант ТерГУ

Аннотация: в данной статье рассматриваются произведения А.Куприна в аксиологическом аспекте, их роль в литературе.

Ключевые слова: аксиологический аспект, литература, рассказ, наука, методология, культура, исследование.

Аксиологический подход в литературоведении представляет собой междисциплинарное направление исследований, возникшее на пересечении философии ценностей и науки о литературе. Перспективность его развития определяется не только тем, что «наиболее напряжённая и продуктивная жизнь культуры проходит на границах отдельных областей её», но и тем, что данная методология учитывает ценностный характер искусства, который ввиду своей тривиальности зачастую недостаточно осмысливается теоретически. По словам Л. Ю. Фуксона, следствием этого факта в современных исследованиях является «своего рода вакуум между аксиологией и литературоведением, между философско-эстетической трактовкой понятия ценности и изучением ценностной структуры конкретного литературного произведения». Именно отбрасывание теоретико-философского компонента приводит к ложному пониманию аксиологического изучения литературы как субъективно-оценочного, не опирающегося на анализ. Между тем в философии эти два способа постижения объекта чётко разграничены. Согласно Л. Н. Столовичу, «ценностный подход осуществляется в искусстве, в морали ненаучными средствами. Аксиологический же, или теоретико-ценностный, подход предполагает возможность научного познания практики ценностных отношений». В связи с этим обращение к научному изучению ценностного аспекта художественного творчества требует соблюдения чёткой иерархии между сферами литературоведения и философии. Исходя из выше сказанного, мы взяли для изучения творчество А.Куприна в аксиологическом аспекте. Александр Иванович Куприн – признанный мастер реалистической психологической прозы. Главной целью данного параграфа является анализ рассказов А. Куприна в аспекте автор - герой. Обозначенная проблема раскрывается на примере рассказов, созданных в разные периоды творчества. Это позволяет увидеть эволюцию образов автора и его героев в.э. 90 - 900-е годы рассказ становится ведущим жанром в творчестве Бунина, Горького, Короленко, Куприна, Чехова и других авторов в ранний период творчества Куприн часто показывает нетипичных героев, не всегда умеет отразить сложность и противоречивость жизни. Но постепенно на смену ученическим рассказам приходят зарисовки с натуры, отражающие все многообразие жизни, её закономерности и противоречия. Уже в 90-е годы Куприн - признанный мастер, чьи произведения высоко оценивают Толстой Л., Чехов А характерными приёмами изображения героев в рассказах Куприна являются: портретные описания, поступки героев, внутренние монологи, диалоги и отчасти авторские комментарии. Именно при помощи этих приёмов выражается и авторское сознание. Малый объем, характерный для рассказов Куприна, не позволяет давать предысторию героя, акцентировать внимание на его длительной эволюции, использовать авторские комментарии в них отводится особое внимание детали (в портрете, пейзаже, поступках и т.

п.), она помогает подчеркнуть наиболее важные черты героя, выделяет наиболее существенное в его облике и характере, выражает авторское отношение к изображаемому в рассказе «Дознание» (1894) особая роль в выражении авторской позиции принадлежит портретам, посредством которых автор не только показывает героев, но и выражает отношение к ним. Важную роль в этом произведении играют авторские характеристики и комментарии, поясняющие действия героев, расставляющие акценты. При помощи приемов психологического анализа автор подчёркивает беспокойство Козловского, его внутренние переживания и трагичность положения Байгузина. Этими приёмами автор выражает своё отношение к героям и обозначенной проблеме.

В рассказе «Чужой хлеб» (1896) Куприн утверждает, что уважения достоин каждый человек, что душа есть у каждого эта мысль станет основой концепции человека в прозе А. Куприна по мнению Куприна, жизнь есть любовь, именно поэтому данная тема заняла значительное место в его творчестве. Писатель сумел показать разные грани этого чувства, но неизменным на протяжении всего творчества оставалось благоговейное отношение к нему. Серьёзные размышления о любви и взаимопонимании содержатся в рассказе «Одиночество» (1898) В этом произведении наряду с диалогами и монологами важную функцию в выражении авторской идеи выполняют авторские размышления, помогающие правильно оценить происходящее, объясняющие поведение героев и их настроение.

Немало в прозе Куприна произведений, посвящённых людям искусства и культуры. Рассказ «Погибшая сила» (1900) повествует о судьбе таланта и его трудной доле. Художник Ильин не менее талантливый, чем Савинов, оказался на дне жизни в силу сложившихся обстоятельств. Писатель тонко передаёт психологическое состояние Ильина, подчёркивает, как он сидит на

кончике стула, растерянно улыбается, прикрывает руками прорехи на брюках. Куприн обратит внимание и на его вспотевшее лицо, и на дрожащие руки. Читатель без труда сделает вывод о неуверенности этого человека, его скромности, потерянности. Позиция писателя как всегда выражена определённо. Куприн подводит читателей к выводу о силе, которая кроется в

человеческой душе. Гибель её ведёт к гибели самого человека как личности.

Не являясь писателем остро социальным, Куприн все же не смог в своей прозе не касаться сложных, злободневных вопросов. Так в рассказе «Жидовка» (1904) прозвучала еврейская тема. Он изобилует внутренними монологами, которые обширны, эмоционально окрашены и дают полное представление о герое, хотя в рассказе нет портретных описаний и подробной его предыстории. Внутренние монологи в этом произведении являются основным приёмом создания образов и средством их характеристики. Тенденция изображения героев не через портретные зарисовки, а через описания внутреннего состояния с явным элементом авторской оценки характеров, поступков усиливается в творчестве 900 - 10-х годов («Штабе капитан Рыбников», «Леночка», «Гранатовый браслет») Особенность эта прослеживается и в рассказах более позднего периода, что позволяет сжигать её устойчивой приметой писательской манеры Куприна, в рассказе «Гранатовый браслет» (1911) автор говорит о противоречиях жизни, а через историю необыкновенной любви даёт нам представление о собственных идеалах, симпатиях и антипатиях. Идею произведения, авторскую позицию в большей степени выражает в рассказе генерал Аносов Описание его внешности прозаично, но его отношение к жизни, к

женщине, любви выделяют его из общего круга персонажей. Именно этот герой выскажет наиболее сокровенные мысли писателя Главная из них прозвучит в форме риторического вопроса ' «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая насады"» Рассказ «Груня» (1916) построен на активном использовании монологов, в которых герои сами характеризуют себя. Повествователь лишь

изредка даёт реплики «от себя». Писатель тонко иронизирует, что находит отражение в описании внешности героев, их поведения, речи. Иную направленность приобретут рассказы эмигрантского периода, здесь налицо умиление прошлым, что прослеживается в картинах воспоминаний детства, воспоминаний о дорогих людях, родных местах («Завирайка», «Рассказы в каплях», «Типографская краска». «У Троице Сергия» и др.).

В художественном мире рассказов Куприна авторская позиция чаще всего выражается через портреты персонажей, поступки героев, через пейзажи, иногда интерьер. Используется и внутренний монолог, хотя в рассказах его роль значительно скромнее, нежели в повестях встречаются и авторские комментарии, но их роль в рассказах, ввиду малого объёма, тоже

весьма скромная, можно также говорить о позиции автора, заявленной и в выборе темы, и в способах её решения, которые предлагает автор. Авторские принципы взаимодействия с героями остаются неизменными на протяжении всего творчества, формы выражения авторского сознания изменяются лишь в зависимости от характера рассказа, чаще всего это субъектные формы (через героя, рассказчика, повествователя). Несубъектные формы также используются, но не являются ключевыми данное положение связано, скорее всего, с автобиографичностью прозы писателя, в эмигрантский период писатель создаёт рассказы-воспоминания, вот почему в них на первое место выходят лирические отступления, оценки, выводы, авторское сознание заметно эволюционировало, поэтому мы наблюдаем определённые изменения в Гюдборе героев в рытых рассказах этот выбор произволен и очень широк, в более поздний период в творчестве писателя появляются деятельные герои, способные анализировать свою жизнь и совершать поступки («Allez», «Анафема», «Гусеница», «Чужой хлеб»). Данное положение наблюдается в различных жанровых формах писателя и позволяет говорить об устойчивой тенденции творчества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Рус. словари, Языки славянской культуры,2003. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. 955 с.; 2002. Т. 6: «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х – 1970-х гг. 799 с.
- 2.Благой Д. Д. Афанасий Фет – поэт и человек // Фет А. А. Воспоминания. М.: Правда, 1983. С. 3–26.
- 3.Борев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки. Опыт прочтения «Медного всадника». М.: Сов. писатель, 1981. 399 с.
- 4.Воропаев В. А. Духом схимник сокрушенный...: жизнь и творчество Н. В. 5.Гоголя в свете Православия. М.: Моск. рабочий, 1994. 159 с.
- 6.Гартман Н. Эстетика. Киев: Ника-Центр, 2004. 640 с.

- 7.Есаулов И. А. Литературоведческая аксиология: опыт обоснования понятия
8.Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ,1994. Вып. 1. С. 378–383.
9.Есин А. Б. О ценностной системе А. Т. Твардовского («Василий Теркин») // Русская словесность. 1995. № 5. С. 34–38.
10.Есин А. Б. О чеховской системе ценностей // Русская словесность. 1994.

